

UMA ANÁLISE DA GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA NA CONTEMPORANEIDADE

DOI: 10.5281/zenodo.8151408

Ezequiel da Conceição da Silveira

Graduando em Pedagogia Licenciatura; Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), Campus Bacabal-MA, conceicaoezequiel26@gmail.com

Miqueias da Silva Costa

Graduando em Pedagogia Licenciatura; Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), Campus Bacabal-MA, silvamikeias108@gmail.com

Ranilson Edilson da Silva

Doutorando em Ciências da Educação; Facultad Inteamericana de Ciências Sociales(FICS), prof.ranilsonuema@gmail.com

Regiane Oliveira Rodrigues

Doutoranda em História; Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), regyanejc@hotmail.com

Rikelme Amorim de Souza

Graduando em Pedagogia Licenciatura; Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), Campus Bacabal-MA, rikelmeamorim67@gmail.com

Vilmar Martins da Silva

Doutorando em Educação, Ciências e Matemática; Universidade Federal do Pará (UFPA) (UEMA), villmartins@hotmail.com

RESUMO

Este artigo coloca em cheque a importância da gestão escolar democrática na educação contemporânea, com o objetivo de analisar diferentes contextos de gestão escolar democrática, tema da democratização, onde ainda existem muitos

questionamentos e dúvidas sobre sua implementação nas instituições de ensino. Descreve também a importância do gestor escolar dentro da concepção de gestão escolar democrática. A gestão escolar democrática é abordada em todas as disciplinas deste trabalho, destacando os objetivos, metas, conquistas e desafios encontrados no contexto da gestão democrática, seus princípios de mecanismo são a aquisição de uma educação de qualidade. Com base em uma pesquisa qualitativa, o objetivo principal é apresentar aos leitores a importância da gestão democrática no ambiente escolar. Dessa forma, melhora cada vez mais a educação ao promover a participação e o diálogo entre os diferentes grupos da escola, o que diz respeito ao fortalecimento da cultura e à construção de uma educação com equidade, qualidade e inclusão, além disso, permite a tomada de decisões, tomadas de forma mais transparente e democrática, com a participação de todos os envolvidos no processo. No entanto, a gestão escolar democrática caracteriza, de fato, mudanças no contexto das disciplinas na instituição de ensino e que esse contexto pode ser um instrumento norteador para o desenvolvimento das atividades acadêmicas.

Palavras-chave: Gestão Democrática. Escola. Qualidade. Educação.

ABSTRACT

This article puts in check the importance of democratic school management in contemporary education, with the aim of demonstrating the differences that are found for each situation in school management, the theme of democratization, where there are still many questions and doubts about its implementation in institutions education. It also describes the importance of the school manager within the democratic school. Democratic school management is addressed in all subjects of this work, highlighting the objectives, goals, achievements and challenges found in the context of democratic management, its mechanism principles are the acquisition of quality education. Based on a qualitative research, the main objective is to present to readers the importance of democratic management in the school environment. In this way, it increasingly improves education by promoting participation and dialogue between the different groups in the school, which concerns the strengthening of culture and the construction of an education with equity, quality and inclusiveness, in addition, it allows decisions to be made. taken in a more transparent and democratic way, with the participation of all those involved in the process. However, democratic school management actually characterizes changes in the context of subjects in the teaching institution and that this context can be a guiding instrument for the development of academic activities.

Keywords: Democratic Management. School. Quality. Education.

INTRODUÇÃO

A gestão escolar democrática é um modelo de gestão que busca promover a participação ativa de todos os envolvidos no processo educativo, com o objetivo de construir uma escola mais democrática e participativa. Nesse modelo de gestão, a comunidade escolar, incluindo estudantes, professores, funcionários e pais, é envolvida nas decisões relacionadas ao planejamento e administração da escola.

Este trabalho demonstra que a gestão escolar democrática tem como objetivo principal a construção de uma escola mais justa e igualitária, onde todos tenham oportunidades iguais de aprendizado e desenvolvimento. Ela visa garantir a participação e o engajamento de todos os envolvidos no processo educativo, promovendo a autonomia dos estudantes e valorizando a diversidade e a inclusão. Para que a gestão escolar democrática seja efetiva, é necessário que haja transparência e diálogo constante entre todos os envolvidos.

Observado através de leituras bibliográficas que trata do processos de tomada de decisão devem ser democráticos e participativos, levando em consideração as opiniões e sugestões de todos os membros da comunidade escolar, além disso, a gestão escolar democrática é importante para a formação cidadã dos estudantes, uma vez que promove a participação ativa na vida escolar e desenvolve habilidades como o diálogo, a tolerância e o respeito às diferenças

“Um processo de aprendizado e de luta política que não se circunscreve aos limites da prática educativa mas vislumbra, nas especificidades dessa prática social e de sua relativa autonomia, a possibilidade de criação de canais de efetiva participação e de aprendizado do “jogo” democrático e, conseqüentemente, do repensar das estruturas de poder autoritário que permeiam as relações sociais e, no seio dessas, as práticas educativas” (DOURADO apud FERREIRA, 2006, p. 79).

Neste contexto, concluí-se que, a gestão escolar democrática é fundamental para garantir uma educação de qualidade e inclusiva, que atenda às necessidades de todos os estudantes e promova o seu pleno desenvolvimento.

FUNDAMENTOS HISTÓRICOS DA GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA

A gestão escolar democrática tem seus fundamentos históricos no Movimento da Escola Nova, que surgiu no final do século XIX, na Europa. Esse movimento propôs uma nova forma de ensino, baseada na individualidade do aluno, na valorização do conhecimento científico e na rejeição das práticas autoritárias e tradicionais de ensino.

No Brasil, a gestão democrática teve início com a criação do Centro de Estudos Educação e Sociedade (CEDES), em 1979. Este centro se preocupava com a pesquisa e a reflexão sobre a educação brasileira e seus desafios. A partir da década de 1980, a luta pela democratização da educação se intensificou, com a criação de movimentos sociais, de organizações e de associações de pais e alunos.

“Essa responsabilidade social, é importante que sempre se tenha claro, se revela na medida em que seja orientada em favor do aluno, para o seu desenvolvimento, para a sua formação, para a cidadania e aprendizagem significativa promotora das competências e consciência que lhe permitam atuar de forma positiva na sociedade e usufruir de seus bens e serviços. Isto é, que se torne capaz de assumir, de forma estreitamente associada, direitos e deveres. Nesse sentido, a gestão democrática escolar é exercida tanto como condição criadora das qualificações necessárias para o desenvolvimento de competências e habilidades específicas do aluno, como também para a criação de um ambiente participativo de vivência democrática, pela qual os alunos desenvolvem o espírito e experiência de cidadania, caracterizada pela consciência de direitos em associação a deveres”. (LUCK, 2009, P.69).

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a gestão democrática como um dos princípios da educação. A partir daí, foram criados mecanismos para garantir a participação da sociedade na escolha dos gestores escolares, como as eleições diretas para diretores de escolas.

Além disso, foram criados conselhos escolares, que são órgãos colegiados formados por representantes da comunidade escolar, que têm o papel de discutir e aprovar as políticas educacionais da escola.

A direção escolar mesmo sendo de estrutura hierarquizada, como é constituída pela legislação, era “considerada bastante democrática e conduzia as atividades e relações na escola com muita simpatia e aceitação de todos [...] conseguia promover a adesão de seus subordinados e criar formas (reuniões, delegação de atribuições, rotinas, etc.), que garantissem a participação democrática de todos”. (PARO, 2018, P.94).

Nesse contexto, a gestão escolar democrática tornou-se uma das principais formas de se pensar a educação no Brasil, com o intuito de romper com a tradição hierárquica e autoritária das escolas, proporcionando uma gestão mais participativa e voltada para os interesses da comunidade escolar.

A gestão democrática é um modelo de administração que se baseia na participação de todos os envolvidos no processo de tomada de decisão. Isso significa que todas as pessoas que integram uma instituição, seja ela uma escola, uma empresa ou uma organização governamental, têm o direito de participar das discussões e dos processos de escolha de diretrizes, políticas e ações.

Para que a gestão democrática seja efetiva, é necessário que haja uma cultura participativa e de diálogo, com espaços institucionalizados para a discussão e

deliberação coletiva. Além disso, é preciso que haja uma estrutura de representatividade, com líderes eleitos ou indicados pelos membros da instituição para representar seus interesses e demandas.

“No âmbito dessa definição compreensiva, desenvolvem-se as chamadas funções pedagógicas específicas nas instituições de ensino, previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e em outros estatutos legais, como planejamento, e administração escolar, supervisão escolar, coordenação pedagógica e orientação educacional. O significado das habilitações pedagógicas no cotidiano da escola está em função da relevância política e cultural da gestão, que abarca a totalidade das relações que ocorrem no interior das instituições de ensino e entre estas a sociedade (SANDER, 2005, p. 127).

Uma das formas de se estabelecer uma gestão democrática é através da criação de um conselho representativo, composto por representantes dos diferentes segmentos da comunidade escolar ou empresarial. Esse conselho deve ter um papel consultivo e deliberativo, contribuindo para a definição de políticas, diretrizes e ações que afetem a instituição como um todo.

Outra medida importante para a implementação da gestão democrática é a realização de assembleias, encontros e fóruns de discussão, nos quais todos os interessados possam se manifestar e apresentar suas sugestões e demandas. Esses espaços devem ser organizados de forma a garantir a participação efetiva e equitativa de todos os envolvidos, com respeito às opiniões divergentes e às decisões tomadas de forma coletiva.

Em tese, a gestão democrática é um processo que busca garantir a participação ativa e consciente de todos os membros de uma instituição na tomada de decisões e na definição de políticas e ações. Para que seja efetiva, é preciso que haja uma cultura participativa e de diálogo, um conselho representativo e espaços institucionalizados para a discussão e deliberação coletiva. A gestão democrática é fundamental para o desenvolvimento de uma instituição mais democrática, transparente, participativa e justa.

DESAFIOS E LIMITAÇÕES DA GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA NA PRÁTICA

A gestão escolar democrática é um modelo de gestão que busca a participação de todos os envolvidos na comunidade escolar para tomar decisões e implementar

ações que promovam a melhoria da qualidade da educação. No entanto, sua implementação na prática enfrenta alguns desafios e limitações.

É importante ressaltar que esses desafios e limitações não invalidam a importância da gestão escolar democrática. Ao contrário, apontam para a necessidade de um compromisso e engajamento coletivo na superação de tais obstáculos, para que se alcance uma gestão mais inclusiva, democrática e participativa.

De acordo com Ferreira (2013, p. 45), “a gestão escolar democrática enfrenta diversos desafios e limitações em sua implementação, especialmente em contextos de desigualdade social e cultural”. Segundo a autora, é preciso considerar não apenas o equilíbrio de poder na comunidade escolar, mas também as condições materiais e humanas da escola.

Segundo Paro (2015, p. 67), “a gestão escolar democrática não é um modelo pronto e acabado, mas um processo em construção, que exige a participação ativa de todos os envolvidos na escola”. O autor ressalta a importância da formação contínua dos gestores e professores, bem como da criação de espaços de diálogo e debate para a tomada de decisões coletivas.

“A gestão escolar democrática é um processo complexo e desafiador, que exige a superação de muitas barreiras e obstáculos. Um dos principais desafios é a construção de uma cultura participativa na escola, que envolva todos os membros da comunidade escolar na tomada de decisões e na definição de objetivos e metas. Isso requer a criação de espaços de diálogo e debate, a valorização da diversidade de opiniões e a busca por consensos que respeitem os direitos e interesses de todos. Outro desafio é a formação de gestores e professores capazes de atuar de forma democrática, o que implica em desenvolver habilidades como escuta ativa, negociação, mediação de conflitos e liderança compartilhada.” (PARO, 2014, p. 123).

Já Libâneo (2017, p. 89) destaca que “a gestão escolar democrática requer uma mudança profunda na cultura escolar, que muitas vezes reproduz práticas autoritárias e excludentes”. Para o autor, é preciso promover uma cultura de participação e diálogo, valorizando a diversidade e a pluralidade de ideias.

“A gestão democrática na escola é um desafio permanente, que exige uma nova postura de todos os agentes educacionais. Ela requer o desenvolvimento de uma cultura de diálogo, de cooperação, de respeito mútuo e de responsabilidade compartilhada” (LIBÂNEO, 2004, p. 146).

Para enfrentar os desafios e limitações da gestão escolar democrática não é uma tarefa fácil, mas é uma luta necessária para construir uma escola mais inclusiva, participativa e democrática. É preciso que todos os envolvidos na comunidade escolar se empenhem em superar os obstáculos e construir um ambiente escolar mais justo e igualitário.

A gestão escolar democrática é um modelo de gestão que busca a participação de todos os envolvidos na comunidade escolar para tomar decisões e implementar ações que promovam a melhoria da qualidade da educação. Apesar de enfrentar desafios e limitações na prática, como a resistência à mudança, falta de capacitação, dificuldade de conciliar interesses diferentes, entre outros, é fundamental que os gestores escolares e professores adotem medidas para superar esses obstáculos e promover uma gestão mais inclusiva, democrática e participativa. A construção de um ambiente escolar mais justo e igualitário depende do compromisso e engajamento coletivo de todos os envolvidos na comunidade escolar.

"A gestão democrática é um processo que envolve a participação efetiva de todos os segmentos da comunidade escolar. Ela não pode ser imposta de cima para baixo, mas deve ser construída de forma coletiva e participativa" (VEIGA, 2007, p. 42).

Neste contexto, é importante ressaltar que a gestão escolar democrática não é uma panaceia para todos os problemas educacionais. Ela é uma ferramenta importante para promover uma educação mais inclusiva e democrática, mas não pode ser vista como uma solução isolada para todos os desafios da educação. É preciso que a gestão escolar democrática seja acompanhada por políticas públicas efetivas, que garantam o financiamento adequado da educação, a formação continuada dos profissionais da educação, a valorização dos professores e a promoção de uma educação de qualidade para todos os estudantes.

A gestão escolar democrática tem um papel fundamental na promoção da qualidade da educação na escola. Em uma gestão democrática, a comunidade escolar é convidada a participar ativamente das decisões e ações da escola, o que gera um clima de cooperação e colaboração entre todos os envolvidos no processo educativo. Entre as principais maneiras como a gestão escolar democrática pode influenciar a qualidade da educação na escola, podemos destacar: Participação da comunidade escolar: a participação de pais, alunos e professores na gestão escolar permite que as decisões sejam tomadas de maneira mais consciente e responsável, levando em conta as necessidades e expectativas de todos os envolvidos.

Melhoria do clima escolar: em uma gestão democrática, há mais diálogo e respeito entre os membros da comunidade escolar, o que gera um ambiente mais acolhedor e motivador para os alunos e professores. Maior responsabilidade dos envolvidos: ao participar ativamente da gestão escolar, os envolvidos se sentem mais responsáveis pelo sucesso da escola e se engajam mais nas atividades e projetos propostos. Planejamento pedagógico mais democrático e inclusivo: em uma gestão escolar democrática, há mais espaço para a discussão e a elaboração coletiva do planejamento pedagógico, o que possibilita a inclusão de diferentes perspectivas e realidades dos alunos na escola.

Promoção da cultura de aprendizagem: em um ambiente escolar mais democrático, os alunos se sentem mais valorizados e incentivados a aprender, o que contribui para o desenvolvimento de uma cultura de aprendizagem mais efetiva e significativa. Incentivo à formação continuada dos professores: a participação dos professores na gestão escolar democrática pode incentivar a formação continuada, o que contribui para a melhoria da qualidade do ensino oferecido aos alunos.

"A gestão democrática da educação é um processo contínuo de construção coletiva, que exige o envolvimento ativo e consciente de todos os sujeitos da comunidade escolar. Ela implica a valorização da diversidade, o respeito às diferenças e a promoção da igualdade de oportunidades para todos os estudantes" (GADOTTI, 2011, p. 45).

A gestão escolar democrática pode influenciar positivamente a qualidade da educação na escola, promovendo a participação da comunidade escolar, melhorando o clima escolar, aumentando a responsabilidade dos envolvidos, promovendo um planejamento pedagógico mais democrático e inclusivo, incentivando a cultura de aprendizagem e a formação continuada dos professores.

"A gestão democrática da educação é um instrumento fundamental para a promoção da participação cidadã, da justiça social e da democracia. Ela é um processo dinâmico e complexo, que exige a construção de espaços de diálogo, negociação e deliberação entre os diferentes atores envolvidos no processo educativo" (LIBÂNEO, 1985, p. 78).

Dourado e Oliveira (2018, p. 112) afirmam que "a gestão escolar democrática não pode ser vista como um fim em si mesma, mas como um meio para a promoção da qualidade educativa e da equidade". Os autores enfatizam a importância da

liderança escolar e seus vínculos com políticas públicas mais amplas destinadas a garantir o acesso e a permanência dos alunos na escola e melhorar o aprendizado.

Nesse sentido, a liderança escolaridade g e o alinhamento com as políticas públicas são essenciais para garantir que as escolas estejam alinhadas com as metas e objetivos do sistema educacional como um todo. Isso significa atuação conjunta e cooperativa com instituições sociais locais, estaduais, federais e outras.

A governança escolar democrática é, portanto, um meio de alcançar qualidade e equidade na educação, mas não pode ser considerada isoladamente.

Há sempre a necessidade de uma atuação conjunta e integrada dos diversos atores envolvidos no processo educacional com o objetivo de melhorar o aprendizado e promover a inclusão social.

A COMUNICAÇÃO EFETIVA NA GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA

De acordo com Almeida, (2002, p. 79), “a comunicação efetiva é a base para a construção de uma gestão escolar democrática, pois permite que todos os envolvidos no processo educacional tenham voz e participem ativamente das decisões e ações da escola”. Isso ressalta que a comunicação deve ser clara, transparente e acessível a todos os envolvidos no processo educacional, incluindo alunos, pais, professores, funcionários e comunidade em geral.

“Uma gestão escolar democrática pressupõe a participação ativa de todos os envolvidos no processo educativo, e a comunicação efetiva é um elemento fundamental para que essa participação seja efetiva. Através da comunicação, é possível estabelecer um diálogo aberto e transparente entre gestores, professores, alunos e pais, o que contribui para a construção de uma escola mais democrática e participativa. Além disso, a comunicação efetiva também é essencial para a resolução de conflitos e para a tomada de decisões coletivas, que são características fundamentais de uma gestão escolar democrática.” (VEIGA, 2011, p. 87).

Segundo Libâneo, (2013, p. 223),

“a comunicação efetiva é essencial para a construção de um ambiente escolar saudável e produtivo, pois possibilita o diálogo entre os diferentes atores da escola e a construção coletiva de soluções para os desafios enfrentados pela instituição”.

O autor enfatizou a importância da comunicação eficaz na gestão escolar e destacou que é a base para a construção de um ambiente escolar saudável e

produtivo. Facilita o diálogo entre os vários intervenientes nas escolas, uma boa comunicação permite o desenvolvimento de soluções comuns para os desafios que se colocam às instituições educativas, contribuindo para a melhoria da qualidade do ensino e para o desenvolvimento dos alunos.

Por fim, Vasconcellos, (2011, p. 129), “a comunicação efetiva é um dos pilares da gestão escolar democrática, pois possibilita a participação de todos os envolvidos no processo educacional e contribui para a construção de uma escola mais inclusiva, participativa e comprometida com a formação integral dos alunos”. As palavras de Vasconcellos destacam a importância de uma comunicação eficaz na comunicação da gestão democrática da escola, destacando que ela é um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento de uma educação mais inclusiva, participativa e comprometida com o desenvolvimento integral dos alunos.

“A comunicação efetiva é um dos pilares da gestão escolar democrática, pois permite a construção de um ambiente de confiança e colaboração entre todos os atores envolvidos no processo educativo. A comunicação deve ser baseada na escuta ativa, no respeito às diferenças e na busca de consensos, visando sempre o bem comum da comunidade escolar. A comunicação é um processo contínuo e dinâmico, que deve ser constantemente avaliado e aprimorado.” (GADOTTI, 2011, p. 56).

O autor enfatiza que a comunicação efetiva é um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento de uma escola mais inclusiva, participativa e comprometida com o desenvolvimento integral dos alunos. Ao permitir que todos no processo educativo para participar, a comunicação efetiva permite o desenvolvimento de *soluções* colaborativas para os desafios enfrentados pelas instituições, o que contribui para a melhoria da qualidade educacional e desenvolvimento do aluno.

Além disso, a comunicação efetiva comunicação é fundamental para promover o envolvimento dos pais e da comunidade na vida escolar, o que fortalece a escola como um espaço colaborativo para a construção do conhecimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A gestão escolar democrática desempenha um papel crucial na promoção da educação de qualidade e na formação de cidadãos críticos e conscientes. Isso se deve ao fato de que ela busca estabelecer um ambiente de participação, diálogo e

colaboração entre a comunidade escolar, criando assim uma cultura democrática de tomada de decisão e de respeito à diversidade.

Ao promover a participação dos diferentes atores envolvidos na escola alunos, pais, professores, funcionários e comunidade, a gestão democrática permite o desenvolvimento de práticas pedagógicas mais efetivas e adequadas às necessidades de cada aluno. Isso contribui para a promoção da inclusão e para a redução das desigualdades educacionais.

Além disso, a gestão democrática também é fundamental para o fortalecimento da autonomia da escola e para o aumento do comprometimento e da responsabilidade dos envolvidos na gestão escolar. Ao permitir a participação da comunidade escolar nas decisões, cria-se um senso de pertencimento e de responsabilidade pela escola, o que leva a um maior engajamento e dedicação de todos.

Em suma, a gestão escolar democrática é uma ferramenta indispensável para o sucesso da escola como um todo, contribuindo para a formação de cidadãos ativos, críticos e engajados na transformação da realidade em que vivem.

Entretanto é também um modelo de gestão que busca a participação ativa de todos os envolvidos no processo educativo, promovendo a construção coletiva de decisões e ações que visam a melhoria da qualidade da educação.

Essa abordagem valoriza a diversidade e a pluralidade de ideias, opiniões e perspectivas, permitindo que todos os membros da comunidade escolar tenham voz e vez na tomada de decisões. Além disso, a gestão democrática promove a transparência, a responsabilidade e a prestação de contas, garantindo que as decisões tomadas sejam justas e equitativas.

De fato, a gestão escolar democrática é um modelo de gestão que busca a construção coletiva de uma educação de qualidade, valorizando a participação ativa de todos os envolvidos e promovendo a transparência, a responsabilidade e a prestação de contas. É um modelo que deve ser concretizado nas instituições de ensino, contribui para a formação de cidadãos críticos, participativos e comprometidos com a construção de uma sociedade justa e democrática.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, F. J. (2002). **Gestão democrática da escola pública**. São Paulo: Cortez.

ARAÚJO, Ulisses Ferreira de; ARAÚJO, Vagner Luciano de; VIEIRA, Matheus Silva. **A gestão democrática como estratégia para a melhoria da qualidade da educação básica.** Revista Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental, v. 30, n. 1, p. 161-175, 2014.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil.** Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

BRASIL. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional**, n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Disponível em: <<http://portal.mec.gov.br>>Acessado em: 28 abr. 2023.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. **Programa Nacional de Fortalecimento dos Conselhos Escolares:** conselho escolar, gestão democrática da educação e escolha do diretor. Brasília/DF, 2004.

CARVALHO, Marília Pinto de. **Gestão democrática da educação: desafios contemporâneos.** Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, v. 12, n. 36, p. 187-203, 2007.

DOURADO, L. F., & Oliveira, J. F. (2018). **Políticas educacionais e gestão escolar:** limites e possibilidades. São Paulo: Cortez

GADOTTI, Moacir. **Gestão democrática da educação:** desafios contemporâneos. São Paulo: Editora Cortez, 2011. P. 56.

LIBÂNEO, J.C. **Organização e Gestão da Escola: Teoria e Prática**, 5. ed. Goiânia, Alternativa, 2004.

LIBÂNEO, J. C. (2017). **Organização e gestão da escola:** teoria e prática. Goiânia: Alternativa.

LÜCK, Heloísa. **Gestão educacional: uma questão paradigmática.** 3.ed. Petrópolis: Vozes, 2008.

FERREIRA, Naura Syria Carapeto. **Gestão democrática da educação:** atuais tendências, novos desafios. São Paulo: Cortez, 2013.

FERREIRA, N. S. (2013). **Gestão democrática da educação: desafios contemporâneos.** São Paulo: Cortez

_____. O Conselho Nacional de Educação e a Gestão Democrática. (2008) In: OLIVEIRA, Dalila Andrade (org.). **Gestão Democrática da Educação:** Desafios Contemporâneos 8. ed. Petrópolis: Vozes, 2008.

PARO, V. H. **Administração escolar:** introdução crítica. 14 ed. São Paulo: Cortez, 2016.

PARO, Vitor Henrique. **Gestão democrática da educação:** impasses, desafios e compromissos. São Paulo: Cortez, 2000.

_____, Vitor. **Gestão escolar, DEMOCRACIA e qualidade de ensino**. São Paulo: Ática, 2007.

_____, Vitor Henrique. **Gestão democrática da escola pública**. São Paulo: Editora Ática, 1997.

SANDER, Benno. **Educação brasileira: valores formais e valores reais**. São Paulo: Pioneira, 1977.

SILVA, Daniele Nunes Henrique; SIRGADO, Angel Pino; TAVIRA, Larissa Vasques. **Memória, narrativa e identidade profissional: analisando memoriais docentes**. Cadernos CEDES, Campinas, v. 32, n. 88, p. 263-283, set./dez. 2012. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0101-32622012000300002>. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-32622012000300002&lng=pt&tlng=pt. Acesso em: 28 abr 2023.

VASCONCELLOS, C. S. (2011). **Gestão democrática da educação: atuais tendências, novos desafios**. São Paulo: Cortez.

VEIGA, Ilma Passos (Org.). **Quem sabe faz a hora de construir o Projeto Político-Pedagógico da escola**. Campinas, São Paulo: Papyrus, 2007.